

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВА ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИ: ХАЛҚАРО ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ

Хусаинов Гулом Луқмонович

Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази
катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947731>

Аннотация. Мақолада корпоратив бошқарув ва ички назорат тизимларини ривожлантириш масалалари таҳлил қилинади. Мустақил директорлар институти, аудит қўмиталари ва рақамли мониторинг механизмлари корпоратив қарор қабул қилиш жараёнида хавфларни самарали бошқариш ва стратегик мақсадларга эришишида муҳим аҳамиятга эга. Халқаро тажриба ва тадқиқотлар (OECD, World Bank, IMF)дан келиб чиққан ҳолда, ички назорат тизимларини такомиллаштириш ва ички назоратдаги камчиликларни камайтириш йўллари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: ички назорат, рақамли мониторинг, назорат инфратузилмаси, номотивий кўрсаткичлар.

Корпоратив бошқарувда ички назорат ташкилотнинг молиявий, операцион ва стратегик хавфларини камайтириш, ҳисобдорликни таъминлаш ҳамда компаниялар барқарорлиги ва рақобатбардошлигини оширишда муҳим механизм сифатида эътироф этилади. Замонавий иқтисодий муҳитда компания самарадорлиги ва инвесторлар ишончи кўп жиҳатдан ички назорат тизимининг сифатига боғлиқ бўлиб, у хавфли амалиётларни олдини олиш жараёнларини мувофиқлаштириш ва рискларни аниқлашда стратегик аҳамият касб этади. Ички назорат тизимининг муҳим вазифаларидан бири-компания фаолиятидаги шаффофликка зид бўлиши мумкин бўлган амалиётларнинг олдини олишдир. Бундай амалиётлар молиявий маълумотларни нотўғри акс эттириш, активларнинг самарасиз ёки назоратсиз фойдаланилиши, тендер ва харид жараёнларида манфаатлар тўқнашуви ёки коррупцион ҳолатлар кўринишида намоён бўлиши мумкин. Шу боис ички назорат инфратузилмаси иш жараёнларини шаффоф ва назоратли қилиш орқали бундай хавфларни сезиларли даражада камайтиради. IFC, Basel Committee ва OECD каби халқаро ташкилотлар ички назоратни фақат назорат функцияси сифатида эмас, балки корпоратив стратегиянинг ажралмас қисми сифатида кўришни тавсия этади [1]. Хусусан, мазкур халқаро институтлар ички назорат тизимини компаниянинг риск-менежмент, корпоратив бошқарув ва стратегик режалаштириш жараёнлари билан чуқур интеграция қилиш зарурлигини таъкидлайди. Уларга кўра, самарали ички назорат фақат хато ва камчиликларни аниқлашга қаратилмаслиги, балки бизнес моделдаги заиф жиҳатларни олдиндан башорат қилиш, ресурслар тақсимотини оптималлаштириш ва даромадлиликни оширишга хизмат қилувчи стратегик инструмент сифатида фаолият юритиши лозим. Шу тариқа, ички назорат ташкилотнинг барқарор ривожланиши ва жаҳон стандартлари даражасида корпоратив шаффофликни таъминлашда асосий ўринни эгаллайди.

Замонавий тадқиқотлар ички назоратнинг корпоратив бошқарувдаги ўрни ниҳоятда муҳимлигини кўрсатмоқда. Yulianti ва бошқалар (2024) ички назоратнинг қонунбузилишларни олдини олишдаги ролини таҳлил қилиб, назорат муҳити, мониторинг ва ҳисобдорликни корпоратив барқарорликнинг асосий элементлари сифатида белгилайди. Бу элементлар биргаликда фирибгарлик хавфини минималлаштирадиган,

ташкilotнинг узок муддатли молиявий яхлитлиги ва барқарорлигини таъминлайдиган ишончли, кўп даражали ҳимоя тизимини яратишга хизмат қилади. Бошқа тадқиқотлар ҳам самарали ички назорат тизими ва соғлом корпоратив маданият корпоратив фирибгарликка қарши муваффақиятли курашиш учун мустаҳкам асос эканлигини тасдиқлайди[2].

Alastal ва бошқалар (2024) ички назорат ва корпоратив бошқарувнинг интеграцияланган моделини таклиф қиладилар. Уларнинг ёндошувида назорат муҳити (control environment), хавфларни баҳолаш (risk assessment) ва мониторинг (monitoring) компонентлари корпоратив стратегия билан уйғунлаштирилади. Муаллифлар таъкидлашича, бу ёндашув ички назоратни фақат молиявий ҳисоботларнинг тўғрилигини таъминловчи восита сифатида эмас, балки корпоратив бошқарувнинг стратегик ва марказий қисми сифатида жорий этиш имконини беради. Назорат муҳити компания маданияти, сиёсат ва этик меъёрларни шакллантирувчи асос сифатида қаралади, хавфларни баҳолаш жараёни эса корпоратив хавфларни эрта аниқлаш ва уларни минималлаштириш имконини беради. Мониторинг компонентининг доимий баҳолаши ва текшируви ички назорат тизимининг самарадорлигини оширади. Ушбу ёндашув ички аудит ва рискларни бошқариш (risk management) функцияларини стратегик қарор қабул қилиш жараёнига узвий боғлайди, бу эса компанияларнинг корпоратив самарадорлигини сезиларли даражада оширишда муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотда таъкидланишича, рақамлашув тенденцияси ички назоратнинг тезкорлигини, маълумотлар шаффофлигини ва аудит жараёнларининг ишончилигини сезиларли даражада оширмоқда. Таклиф этилган ушбу концептуал модел корпоратив назоратни фақат текширув функцияси эмас, балки барқарор бошқарув, хавфларни камайтириш ва стейкхолдерлар ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи комплекс механизм сифатида шарҳлайди

Тургаева (2024) COSO модели доирасида молиявий бўлмаган кўрсаткичларни ҳам назорат элементлари сифатида киритишни таклиф қилади [3]. Муаллиф таъкидлашича, молиявий бўлмаган кўрсаткичларни интеграция қилиш ички назоратнинг имкониятларини кенгайтириб, корпоратив хавфларни эрта аниқлаш ва стратегик мақсадларга самарали эришишда самарали механизм сифатида хизмат қилади. Ички назоратда қўлланилиши:

- Хавфларни аниқлаш: Молиявий бўлмаган кўрсаткичлар компаниянинг “соғлом ишлаши” ҳақида сигнал беради. Масалан, ходимларнинг қониқиши паст бўлса, улар хато қилиш эҳтимоли ва операция хавфи ошиши мумкин.

- Стратегик мақсадлар: Фақат молиявий кўрсаткичларга қаралса, компаниянинг қатор стратегик мақсадлари назардан четда қолиши мумкин. Молиявий бўлмаган кўрсаткичлар бу бўшлиқни тўлдиради.

- Мониторинг ва баҳолаш: Назорат жараёнида молиявий бўлмаган кўрсаткичлар орқали жараёнлар самарадорлиги, сифат ва барқарорлик текширилади.

Торопова (2020) корпоратив назорат амалиётида хавф асосидаги аудит (risk-based audit) концепциясини жорий этиш ва назорат жараёнларини рақамлаштириш ҳамда автоматлаштириш тенденцияларини атрофлича таҳлил қилади [4]. Муаллифнинг таъкидлашича, анъанавий назорат моделлари кўп ҳолларда формал тарзда амалга оширилгани учун, улар тез ўзгараётган бизнес муҳитидаги мураккаб хавфларни тўлиқ қамраб ололмайди. Шу боис ички аудит фаолияти хавфларнинг эҳтимол ва таъсир даражасидан келиб чиқиб режалаштирилиши, яъни аудит ресурслари энг муҳим ва юқори рискли жараёнларга йўналтирилиши лозим. Шунингдек, назорат фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланишни муҳим бир тенденция сифатида кўрсатади. Унинг фикрича, автоматлаштирилган мониторинг тизимлари, жараёнларни реал вақтда кузатиш имконини берадиган таҳлил панеллари (dashboards), ҳамда маълумотлар таҳлилига асосланган интеллектуал назорат воситалари ички аудитнинг самарадорлигини сезиларли

оширади. Бундай платформалар операцион хато ва молиявий бузилишларни эрта аниқлаш, назорат нуқсонларини тезкор бартараф этиш ва корпоратив хавфларни минималлаштиришга хизмат қилади. Муаллиф шуни ҳам қайд этадики, рақамлаштирилган назорат механизмларининг жорий этилиши компанияларда ички аудитнинг ролини оддий текширув функциясидан стратегик бошқарувнинг ажралмас элементига айлантиради. Яъни, автоматлашган ва хавфларга асосланган аудит ёндашуви раҳбариятга тезкор ва ишончли маълумот бериш, қарор қабул қилиш сифатини ошириш ва компаниянинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда мустақил директорлар институти, аудит қўмиталари ва мониторинг жараёнлари ҳали ривожланиш босқичида бўлиб, халқаро тажриба асосида ушбу институтларни кучайтириш ички назоратдаги камчиликларни камайитиришда муҳим омил ҳисобланади. Шу билан бирга, рақамли назорат механизмлари ва корпоратив ресурсларни бошқариш тизими ҳамда автоматлаштирилган мониторингни жорий этиш корпоратив жараёнларда шаффофлик ва ҳисобдорликни оширишга хизмат қилади. Бу воситалар ички назоратнинг самарадорлигини сезиларли даражада кучайтиради, операцион ва молиявий хавфларни камайтиради ҳамда компания бошқарувини стратегик жиҳатдан мустаҳкамлайди. Бу эса Ўзбекистонда ички назорат тизимларини халқаро стандартларга мослаштириш ва корпоратив секторда барқарорлик ва самарадорликни таъминлашда хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2022/internal-control-handbook>
2. https://www.researchgate.net/publication/384918804_The_Role_of_Internal_Control_Systems_and_Good_Corporate_Governance_in_Fraud_Prevention_Efforts_A_Literature_Review
3. Тургаева А. А. Оценка компонентов системы внутреннего контроля в целях управления рисками организаций // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-komponentov-sistemy-vnutrennego-kontrolya-v-tselyah-upravleniya-riskami-organizatsiy> .
4. Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в российской федерации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. №3 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-aspekt-vnutrennego-kontrolya-i-audita-v-rossiyskoy-federatsii>